

BIZNES TURIZMI VA UNI TASHKIL ETUVCHI MAMLAKATLARGA TA'SIRI

*Xalilova Gulnoza Nurullo qizi,
TDIU mustaqil izlanuvchisi,
Oriental universiteti "Biznes va boshqaruv" kafedrasida o'qituvchi-stajyori,*

Annotatsiya: Mazkur maqolada biznes turizmi haqida tushuncha hamda uni tashkil etuvchi mamlakatlarga ta'siri, iqtisodiy foydasi, ijtimoiy samarasi hamda aholining bandlik darajasini ta'minlashga keltiradigan foydasi haqida mahalliy hamda xorijiy olimlarning fikr va mulohazalari o'rganilgan va ular asosida tavsiya va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: biznes, samara, foyda, mamlakat iqtisodiyoti, bandlik, ishbilarmonlik muhiti.

Abstract: This article examines the views and opinions of local and foreign scholars on the concept of business tourism and its impact on the countries that make up it, its economic benefits, social impact, and the benefits it brings to ensuring the employment level of the population, and based on them, recommendations and suggestions are developed.

Keywords: business, efficiency, profit, national economy, employment, business environment.

Biznes sayohatlari zamonaviy turizmning eng tez rivojlanayotgan sohasidir. Bilamizki, ish turizmi jadal sur'atlar bilan rivojlanib kelayotgan turizm turlaridan biridir. Mustaqil va yuqori daromadli turizm turi sifatida ishbilarmonlik turizmi 70-80-yillarda Yevropa va AQSHda rivojlana boshlagan. MICE so'zi ingliz tilidagi Meeting, Incentives, Conferences, Events kabi so'zlar majmuasidan tashkil topgan bo'lib, u uchrashuvlar, konferensiyalar, turli tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq bo'lgan ish safarlarini o'z ichiga oladi. MICE turizmining rivojlanishi mamlakatlararo, hukumatlararo va tashkilotlararo munosabatlarni yaxshilash, biznes va hamkorlik bo'yicha shartnomalarni imzolash, o'zaro manfaatli takliflarni almashish, yangi g'oyalarni izlab topish, munozarali va muhokamali vaziyatlarni hal qilishda samarali yechim hisoblanadi. Bunda ayniqsa ish va turizmning o'zaro bog'lanishi ikki hamkor tomonlarga ham ijobiy foyda olib keladi.

MICE turizmi – bu biznesning (tijorat) maqsadli yoki korporativ, madaniy, ijodiy, sport, va boshqa turdagi tadbirlarni tashkil qiluvchi kompaniyalar, tashkilotlar vakillari tomonidan amalga oshiriladigan turizm turidir.

MICE turizmi – mamlakat tashqi va ichki iqtisodiy rivojlanishining asosiy ko'rsatkichlaridan biridir.

Ishbilarmonlik turizmi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- biznes suhbatlari;
- yangi bozorlar va hamkorlarni izlash;
- texnologiya va axborot almashinuvi;
- korporativ madaniyatni rivojlantirish va xodimlarni o'qitish;

- PR harakatlari.

Ishbilarmonlik turizmining bir necha turlari mavjud:

- korporativ va individual xizmat safarlari;
- konferensiyalar, kongresslar, ko‘rgazmalar, seminarlar, simpoziumlar, yarmarkalar, taqdimotlar, treninglarda ishtirok etish uchun sayohatlar;
- xodimlarning korporativ ruhini saqlash va xodimlarni rag‘batlantirish uchun rag‘batlantiruvchi turlar;
- hamkorlarning firma va korxonalariga tashrif buyurishi.

MICE tadbirlari o‘tkaziladigan joylar odatda malakali mutaxassis yoki turagentlar tomonidan tanlangan muayyan mamlakatlar va shaharlardagi maxsus konferensiya joylarida yoki mehmonxona tadbirlar zalida oldindan tayyorgarlik ko‘rgan holda tashkil etiladi. Bu tadbir o‘tkaziladigan shahar iqtisodiyotiga juda katta iqtisodiy foyda keltiradi.

MICE turizmini rivojlantirish borasida iqtisodchi olimlar, marketologlarning fikrlari muhim ahamiyat kasb etadi. UNWTO doimiy vakili Dmitriy Ilinning so‘zlariga ko‘ra, uchrashuvlar sanoati turizmning eng muhim segmentlaridan biri hisoblanadi. Zero, u iqtisodiyotga juda katta foyda keltiradi — mavsumiylik tushunchasini kamaytiradi, turistik yo‘nalishlarning yangilanishiga turtki beradi va umuman, innovatsiyalar va ijodiy yondashuvga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi².

Biznes turizmi – bu zamonaviy hodisa emas, insonlar qadimdan o‘z faoliyatlari bilan bog‘liq holda sayohat qilganlar. Birinchi navbatda savdo-sotiq maqsadlarida sayohat amalga oshirilgan. MICE turizmi mamlakatlar iqtisodiyotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, turizmga biznes turizmining rivojlanishiga turtki bo‘ladi. Birinchidan, biznes turizmi ancha qimmat va samaradorligi yuqoridir. Bu turizm turidan tushadigan daromad boshqa turizm turlariga qaraganda ancha katta va naflidir. Shuning uchun dunyoning rivojlangan mamlakatlari aynan ushbu turizm turini rivojlantirishga harakat qiladilar. Misol uchun futbol chempionati, qishki olimpiya o‘yinlari, karnaval, festivallar qaysi davlatlarda tashkil etilsa, o‘sha davlat iqtisodiyotiga katta daromad keladi degani. Chunki u yerga dunyoning barcha mamlakatlaridan turistlar tashrif buyuradi va bu esa o‘z navbatida o‘sha mamlakatning iqtisodiyotiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Biznes turizmning boshqa turizmlardan asosiy farqi uning yuqori narxda ekanligi. MICE turizmining tarkibiy qismlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi: korporativ uchrashuvlarni tashkil etuvchilarni, mehmonxona va dam olish maskanlaridagi uchrashuvlar va konvensiya bo‘limlari, ko‘rgazma va kongress markazlari, konferensiya zallari, kruiz kemalari, ko‘ngilochar tadbirlarni tashkil etuvchi kompaniyalar, logistika firmalari, hususiy sayohat operatorlari, transfer kompaniyalari, professional savdo tashkilotlari, turizm kengashlari, aviakompaniyalar, biznes

¹ Smith, J. and Stewart, S., (2014): Cambridge international AS and A level: Travel and Tourism, Cambridge University press, Cambridge- UK

² O‘zbekiston turistik tashkilotlari uchun ilk marta MICE-turizm bo‘yicha mahorat darsi o‘tkazildi//elektron resurs// <https://daryo.uz/2019/08/11/o%25ca%25bbzbekiston-turistik-tashkilotlari-uchun-ilk-marta-mice-turizm-bo%25ca%25bbyicha-mahorat-darsi-o%25ca%25bbtkazildi>

markazlari, konsalting firmalar, sugʻurta kompaniyalari, turizm savdo uyushmalari va tur xizmatlarini sotuvchi turistik firmalarni1.

Quyidagi chizmada (1-chizma) MICE turizmni tashkil etuvchi mamlakatlarga taʼsiri koʻrsatib oʻtilgan:

1-chizma: MICE turizmni tashkil etuvchi mamlakatlarga taʼsiri2

Yuqoridagi chizmadan shuni tushunishimiz mumkinki, biznes turizmi nafaqat uni tashkil etuvchi mamlakatga foyda olib kiradi balki oʻsha mamlakatning turizm salohiyatini yaxshilashga, ijtimoiy yuksalishga, madaniyatlararo almashinuvga, biznes sanoatini takomillashtirishga ham katta imkoniyatlar yaratadi.

Xulosa tariqasida aytish mumkinki, turizm sohasi har qanday mamlakat iqtisodiyotining ajralmas va muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Mazkur sohaning rivojlanishi natijasida mamlakatning iqtisodiy salohiyati ortadi, aholi bandligi taʼminlanadi, yangi ish oʻrinlari yaratiladi hamda fuqarolarning turmush darajasi va ijtimoiy farovonligi yaxshilanadi. Shu bilan birga, turizm milliy madaniyatning rivojlanishiga, malakali kadrlar shakllanishiga hamda mamlakatning xalqaro miqyosdagi ijobiy imijini mustahkamlashga xizmat qiladi. Natijada, turizm sohasi milliy iqtisodiyotga katta hajmdagi valyuta tushumlarini keltiruvchi strategik daromad manbai sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

1 Khan, M., (2015): Mice Tourism, International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 2, Issue 4, Delhi, India, April.

2 Sayora Safayeva. Event tourism – perspective form of tourism development in Uzbekistan. KIMEP International Research Conference: The Silk Road and the tourism and Hospitality Industries. 2018. pp. 62-64.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Khan, M., (2015): Mice Tourism, International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 2, Issue 4, Delhi, India, April
2. Smith, J. and Stewart, S., (2014): Cambridge international AS and A level: Travel and Tourism, Cambridge University press, Cambridge- UK
3. Sayora Safayeva. Event tourism – perspective form of tourism development in Uzbekistan. KIMEP International Research Conference: The Silk Road and the tourism and Hospitality Industries. 2018. pp. 62-64.
4. O'zbekiston turistik tashkilotlari uchun ilk marta MICE-turizm bo'yicha mahorat darsi o'tkazildi//elektron resurs//
<https://2019/08/11/o%25ca%25bbzbekiston-turistik-tashkilotlari-uchun-ilk-marta-mice-turizm-bo%25ca%25bbyicha-mahorat-darsi-o%25ca%25bbtkazildi>